

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596047>

УДК 372.881.1

Флеров О.В.

Флеров Олег Владиславович, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий специалист, Московский университет им. С.Ю. Витте, Россия, 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр.1. E-mail: olegflerov2964@gmail.com.

Иноязычный познавательный интерес и его развитие в учебном процессе

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса средствами иностранного языка как учебной дисциплины. Такой объект исследования предполагает следующую цель: раскрыть когнитивный и мотивационный потенциал иностранного языка с учётом специфики иноязычного знания и проанализировать возможности развития познавательного интереса на уровне каждого элемента дидактической системы. Рассматриваются конкретные преимущества иностранного языка для развития познавательного интереса. Делается вывод о значимости познавательного интереса как стержня внутренней учебной мотивации, а также о необходимости учёта инструментальной специфики иноязычного знания в рассматриваемом педагогическом процессе. Подчеркивается, что интерактивность в иноязычном обучении выступает основой развития познавательного интереса средствами моделирования реального социального взаимодействия на иностранном языке, что повышает практическую значимость последнего и благотворно влияет на осознанность обучения.

Ключевые слова: методика обучения, учебная мотивация, лингвообразование, иностранный язык, познавательный интерес, содержание обучения.

Flerov O.V.

Flerov Oleg Vladislavovich, Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Senior Specialist, Moscow Witte University, Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhukhovskiy lane, 22, 1. E-mail: olegflerov2964@gmail.com.

Foreign language learning interest and its development

Abstract. The article views the issue of developing learning interest by means of foreign language as a discipline. Such a research object implies the objective of revealing cognitive and motivational potential of foreign language in the context of its knowledge specificity. It aims as well at analyzing its potential on every level of didactic system. It also views definite advantages of foreign language for developing learning interest. The article concludes about the significance of learning interest as a pivot of internal learning motivation and about the necessity of using instrumental specificity of foreign language knowledge under studied process as well. The work also leads to conclusion that interactivity serves as an active basis of developing learning interest by means of modelling situations of real social interaction in class. The latter increases practical significance of foreign language skills.

Key words: teaching methods, learning motivation, linguo-education, foreign language, learning interest, content of teaching.

Инновационность как вектор развития мира последних нескольких десятилетий не просто затронул, но и полностью проник во все социальные

системы, в том числе и в образовательную. В большей степени, вероятнее всего, это чувствуется в методике обучения иностранным языкам. За последние годы по-

явилось едва ли не больше авторских методик и «уникальных» технологий, чем за всю предыдущую историю лингвообразования, что уже само по себе не может не заставлять задуматься об эффективности большинства из них.

Педагогические и общие социальные наблюдения позволяют констатировать, что несмотря на активное внедрение иностранного языка как учебной дисциплины на всех уровнях образования, степень владения им у наших соотечественников по большому счету не выросла. Если в прошлом веке россияне по большей части «читали и переводили со словарём», то сейчас то же самое можно сказать о Google или Яндекс переводчике.

В действительности ничего удивительного в этом нет. Любая даже самая совершенная методика или технология обучения – это дидактический инструментарий, «механизм». Он не может работать без «топлива», которым выступает интерес обучающегося к предмету. Этот интерес определяет внутреннюю учебную мотивацию. Такая мотивация гораздо более стабильна, чем внешняя, поскольку последняя зависит от факторов, которые меняются на жизненном пути человека значительно чаще, чем некий «внутренний стержень» [11, 15].

Преподаватели с большим стажем, работавшие ещё в 20 веке и даже в советское время очень часто сетуют сегодня, что нынешнее поколение студентов даже и близко не отличается таким познавательным интересом, как то, что училось 20-30 лет назад, то есть в доцифровую эпоху.

В действительности интерес к познанию, являющийся, по нашему мнению, врождённым качеством, никуда не исчез, а трансформировался. Вернее говоря, трансформировался его вектор из познания «в глубину» в познание «в ширину». Если в прошлом веке типичной была ситуация, когда юный человек интересовался и увлекался какой-то одной сферой деятельности, науки, искусства и пр., стремясь освоить её как можно глубже, то молодёжи наших дней свойственно интересоваться

неглубоко, но большим количеством вещей, стремление пробовать что-то новое, открывать каждый раз для себя новые сферы и виды деятельности, новый социальный опыт. Такой когнитивный опыт определяет другое понимание личностного развития – не углубление знаний, а расширение собственных когнитивных границ.

Так если первый вектор можно назвать научным или академическим, и он напрямую вписывается в институциональную учебную деятельность, то второй вектор скорее можно охарактеризовать как социально-коммуникативный, и его проникновение в образовательный процесс учебного учреждения значительно более сложно. В целом это идёт в унисон с общим профилем потребления информации современными людьми – в условиях её переизбытка и интенсивности информационных потоков мы всё чаще узнаём новое, не стремясь вникать в суть глубоко, смещая свой когнитивный вектор именно в расширение информационного поля, а не в углубление. Так можно заключить, что описанная специфика познания и отношения к нему имеет даже не столько педагогическую, сколько социальную сущность.

Разумеется, её нужно не просто учить, и «делать на неё скидку», но и реально ей пользоваться для повышения эффективности учебного процесса. Иностранный язык в этом смысле – скорее всего, самая удобная дисциплина.

Действительно, иностранные языки традиционно ассоциируются с разными странами, путешествиями, новыми впечатлениями, общением, новыми встречами и проч. Всё это создаёт чрезвычайно благодатную мотивационную почву для развития интереса к ним с учётом социального вектора развития современной молодёжи.

Материалы и методы исследования. Приступая к обзору научной литературы по проблеме следует заранее оговориться, что повышение познавательного интереса и мотивации является одной из ключевых целей любой педагогической системы, концепции или же просто методической разработки. Так главы, посвя-

щённые этому вопросу, есть в каждой диссертации и монографии. С учётом сжатого формата научной статьи мы в обзоре сконцентрируемся на исследованиях сугубо методического характера, опубликованных в рецензируемых изданиях eLibrary за последние 5 лет.

Познавательный интерес в принципе является междисциплинарным объектом, лежащим на грани психолого-педагогической и сугубо методической плоскостей анализа образовательной деятельности. Так его аспекты являются узловыми с точки зрения повышения эффективности образовательного процесса, потому что без первой составляющей нельзя реализовывать вторую и наоборот.

Сущность познавательного интереса в контексте обучения языкам и наиболее общие вопросы его развития рассмотрены в работах С.С. Алексеевой, А.С. Нестеровой, Е.И. Барабановой, А.А. Савиной, И.С. Ипатовой, О.Г. Коларьковой, Л.З. Якубенко и др. [1, 3, 20, 27]. Методические вопросы повышения познавательного интереса в процессе освоения иностранного языка (преимущественно студентами вузов) на уровне методов и средств обучения как ключевых компонентов дидактической системы рассмотрены в работах таких авторов, как Быстрой Е.Б., Скоробенко И.А., Жукенкова Г.Б., Толегенова Г.Т., Пономарёва Е.Ю., Прибыткова О.В., Сарычева Л.В., Сырина Т.А., Спирина Е.М., Чернакова Ю.С., Чернова Л.Г., Чуркина Н.В., Шарапова Т.А. и др. [5, 12, 19, 21, 22, 25]. Вызывают также интерес и психолого-педагогические исследования, где познавательный интерес к освоению иностранного языка проанализирован с мотивационно-личностных позиций. Это, в частности, работы Г.С. Алиевой, С.Л. Волковой, А.Д. Джабраилова, Э.Ш. Зейнутдиновой, Т.Ю. Тимофеевой, О.П. Лазаревой и др. [2, 8, 10, 13, 16].

Основываясь на результатах данных исследований, в нашей работе мы на основе комплексного дидактического и психолого-педагогического анализа, а также метода дифференциации рассмотрим и про-

анализируем возможности развития познавательного интереса в процессе освоения иностранного языка на уровне каждого конкретного элемента лингвообразовательной системы.

Результаты исследования и их обсуждение. Перед тем как раскрывать дидактические и психолого-педагогические возможности развития познавательного интереса средствами иностранного языка, очень важно обозначить особенности первого именно в иноязычном контексте. Иными словами вопрос стоит о том, в чём специфика именно иноязычного познавательного интереса. Эта специфика определяется основной особенностью иноязычного знания, а именно инструментальностью. Известно, что осваивая иностранный язык человек не получает принципиально нового знания о мире, а получает новый инструмент для освоения знания. Так за исключением лингвистов у рядового обучающегося иностранный язык едва ли может вызвать интерес сам по себе по причине отсутствия новой, а следовательно, интересной информации в языковых явлениях в чистом виде.

Иностранный язык становится интересным, если интересна сама информация, осваиваемая на этом языке. Именно поэтому основным звеном дидактической системы, определяющим эффективность описываемого процесса, является содержание обучения языкам.

В методике аксиоматическим является постулат о том, что иноязычная информация должна соответствовать возрастным и социальным особенностям контингента обучающихся. Однако важно помнить, что основным демотивирующим фактором в освоении языка является то, что его знания не является жизненно важным с точки зрения повседневности. Действительно, вся необходимая информация в избытке сегодня есть и на родном языке. Иноязычные фильмы, книги и пр. переводятся на родной язык. Именно поэтому в содержание обучения следует максимально включать информацию из тех ресурсов, аналогов которых не в русскоязычной информацион-

ной среде. Если говорить об английском, то объём сетевой информации на нём в несколько раз превышает русскоязычную. Разумеется, при грамотном отборе выделить необычные и при этом подходящие для академических целей иноязычные ресурсы не представляется сложной задачей.

Если вопросы содержания обучения связаны с пониманием «чему учить», то есть какую информацию отбирать, то вопросы методов обучения языкам дают понимание о том, как эту информацию преподавать.

Социально-коммуникативные реалии [7] переживаемой нами цифровой эпохи привели к тому, что новому поколению люди часто интересны больше, чем информация. Действительно, коммуникация как обмен информацией сегодня для многих стала самоценным процессом, где межличностные социальные взаимодействия, происходящие вокруг информационного обмена, значат гораздо больше, чем его содержательная ценность.

Именно это привело к окончательному доминированию интерактивных методов в обучении языкам. Фактически, интерактивная лингвообразовательная парадигма, являющаяся «усовершенствованной» версией парадигмы коммуникативной окончательно установилась в методике именно в 2010-е годы. Сегодня иностранный язык человеку всё чаще необходим не для праздной беседы, а для решения конкретных социальных задач. Причём знакомство с новыми людьми является для современного человека весьма распространённой среди них. Интерактивные методы позволяют почувствовать прагматичную значимость иноязычного знания [4].

Интерес к инструменту (в данном случае к новому языку) у человека естественным образом появляется и развивается, когда он видит, как инструмент работает и что с его помощью получается. Именно по этой причине в современном обучении присутствует явный крен в сторону диалогической и полилогической речи в противовес сокращению монологической, и, соответственно в сторону активных и

интерактивных методов обучения [18]. Это проявляется в том числе и в текстах. Например, в англоязычных учебных материалах монологические тексты всегда носят очень короткий характер.

В целом сокращение объёма информации в рамках одного материала – тоже тренд, обусловленный особенностями её потребления в 21 веке. В условиях увеличения числа информационных потоков современный человек склонен потреблять разную информацию небольшими порциями, узнавая скорее о разных явлениях и процессах по чуть-чуть, нежели вникая во что-либо глубоко. Долго об одном и том же фактически становится синонимом «неинтересно», новое – наоборот как бы синоним «интересно» даже не в содержательном, а в психологическом контексте; это очень хорошо чувствуется на уровне средств обучения – то есть учебных материалов.

Так на уровне средств обучения тоже просматривается существенный потенциал для развития иноязычного познавательного интереса [6, 9, 17]. Достаточно много в методическом научно-публикационном дискурсе говорится о методах как о способах обучения и сравнительно меньше о средствах достижения соответствующих целей. Между тем развитие сетевых технологий в разы расширило арсенал лингводидактических средств.

Известно, что в дидактике средство обучения понимается как объект, внедряемый в учебный процесс и служащий носителем учебной информации. В обучении языкам это в основном иноязычные материалы. Больше число материалов и меньший их объём по отдельности в большей степени соответствует современному профилю восприятия информации, нежели один большой и весьма глубокий текст, разбираемый на занятии. Это же идёт в унисон и с общими тенденциями понимания личностного развития человека в современном мире, о чём говорилось выше. Сегодня для многих людей развитие заключается не в углублении знаний, а в расширении горизонтов [23] – отсюда

стремление пробовать «многое понемногу». Это же касается и потребление информации. Перенос этой тенденции на обучение языкам за счёт сокращения объёма и увеличения числа, а также диверсификации материалов (средств обучения) является одним из шагов к повышению иноязычного познавательного интереса.

В конце основной части работы скажем о формах обучения как об организационных условиях реализации дидактических целей и задач на основе методов и средств образовательного процесса. Преобладание дискурсивных форм обучения языкам сегодня – естественный результат его интерактивного вектора. Результатом дискуссии является «интеллектуальный продукт»: идея, точка зрения, мнение, решение и пр.. Всё это повышает прагматическую ценность иностранного языка как инструмента для решения социальных задач. Дискурсивные формы сегодня применяются вместе с различными методами: от мини-дискуссий в рамках, например, кейсового метода до полноценных дискуссий в рамках ролевых или деловых игр – разумеется, это зависит от уровня сложности обучения.

В контрасте с большинством исследований РИНЦ, настоящая работа раскрывает возможности развития иноязычного познавательного интереса на уровне каждого звена дидактической системы в их взаимосвязи. Учитываются не только традиционные сугубо методические факторы, но и такой аспект как специфика иноязычного знания, а именно содержательно-когнитивный фактор. При учёте в совокупности эти факторы наряду с психолого-педагогическими аспектами учёной мотивации создают педагогические условия для повышения иноязычного познавательного интереса.

Заключение и выводы исследования.

Анализ работ последних лет, а также проведённое нами исследование позволяет прийти к следующим выводам.

1) Познавательный интерес является основой внутренней мотивации к учеб-

ной деятельности. Эта мотивация носит в более выраженной степени личностный характер нежели внешняя, поскольку последняя зависит от факторов жизненной траектории человека, напрямую не всегда зависящих от него.

2) Инструментальная специфика иноязычного знания предполагает, что сам по себе иностранный язык не несёт новой информации, поэтому «в чистом виде» едва ли может быть интересен широкому кругу обучающихся. Это подразумевает акцент на содержательное наполнение иноязычного обучения информацией лично значимой и интересной для обучающегося, а в идеале – отсутствующей в аналоге на русском языке.

3) Интерактивная парадигма обучения иностранному языку, окончательно установившаяся в методике в 2010-х годах является концептуальной основой для развития интереса к его освоению, поскольку позволяет моделировать достижения результата коммуникативной деятельности для решения определённых задач социального взаимодействия.

4) Моделирование социально-коммуникативных процессов на занятиях подразумевает учёт специфики потребления информации и обмена ею в условиях современного сетевого пространства и увеличивающихся информационных потоков. Это подразумевает тенденцию к сокращению учебных материалов (в особенности текстов) в угоду их диверсификации, а также усиление крена в сторону диалогической и полилогической речи.

Настоящая статья в целом носит теоретико-обзорный и постановочный характер. Тем не менее в данной работе затрагиваются практические вопросы, с которыми сталкиваются преподаватели в повседневной практике, а также узловые аспекты, традиционно являющиеся фокусом теоретических исследований, а именно повышение учебной мотивации и наиболее эффективные формы, методы и средства обучения иностранному языку с учётом современной специфики и задач этого процесса

в настоящем социально-коммуникативном пространстве.

Материалы данной статьи могут представлять интерес и стать исходной методологической точкой для узкоспециализированных более объёмных работ, посвящённых выявлению конкретных методов, форм и средств развития иноязычного познавательного интереса и обоснованию их эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева С.С., Нестерова А.С. Роль познавательного интереса в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений. Современное педагогическое образование. 2019. № 3. С. 121-123.
2. Алиева Г.С. Психолого-педагогические факторы активизации познавательного интереса студентов к изучению иностранных языков // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. 2021. № 1-1(83). С.137-141.
3. Барабанова Е.И. Роль познавательного интереса студентов в обучении иностранному языку. Символ науки: международный научный журнал. 2016. № 1-2 (13). С. 130-136.
4. Боронихина И.О. Использование технологии веб-квеста при обучении иностранному языку в вузе // Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 1 (34). С. 21-26.
5. Быстрой Е.Б., Скоробренко И.А. Организационно-педагогические условия формирования познавательного интереса будущих учителей к изучению иностранного языка посредством использования метода проектов // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2019. № 10. С. 273-279.
6. Видова Т.А. Роль информационно-коммуникативных технологий при обучении иностранному языку в вузе // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 3 (24). С. 21-26.
7. Водопьянова Е.В. Глобальные вызовы университетам // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 1 (26). С. 81-85.
8. Волкова С.Л. Тенденции развития познавательного интереса студентов при обучении иностранному языку в техническом вузе // От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам. 2017. С. 42-46.
9. Головяшкина М.А. Мобильные электронные устройства как объективные предпосылки нового этапа развития дидактики в 2010–2020 годах // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 2 (23). С. 26-32.
10. Джабраилов А.Д. Личностный потенциал преподавателя как средство активизация познавательной самостоятельности и интереса студентов при обучении иностранному языку. Педагогический вестник. 2019. № 9. С. 22-24.
11. Елькина И.Ю. К вопросу о повышении учебной мотивации студентов дистанционного обучения // Образовательные ресурсы и технологии. 2020. № 1 (30). С. 43-48.
12. Жукенцова Г.Б., Толегенова Г.Т.Л. Развитие познавательного интереса учащихся к иностранному языку средствами лингвострановедения // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 2017. № 4 (61). С. 20-24.
13. Зейнутдинова Э.Ш., Тимофеева Т.Ю. Возможности коллективного способа обучения в повышении познавательного интереса учащихся на уроках иностранного языка // Актуальные проблемы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. 2015. С. 85-88.
14. Кобзева М.А. Интеграция массовых открытых онлайн-курсов в учебный процесс подготовки бакалавров // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 4 (29). С. 13-17.
15. Короткевич Э.Р. Учебная мотивация современного студента в контексте теории достижения целей // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 3 (28). С. 27-32.
16. Лазарева О.П. Повышение познавательного интереса и учебной мотивации к изучению иностранных языков в университете // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2. С. 39-45.
17. Ляшенко М.С., Минеева О.А. Использование обучающих видео в преподавании английского языка в контексте профессионально ориентированного обучения в вузе // Образовательные ресурсы и технологии. 2020. № 1 (30). С. 7-12.

18. Маркова С.С. Обучение иноязычной диалогической речи как основа подготовки к межкультурной коммуникации средствами педагогического процесса // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 2 (23). С. 44-48.
19. Пономарева Е.Ю., Прибыткова О.В. Средства развития познавательного интереса студентов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Материалы LV отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ. 2017. С. 105.
20. Савина А.А., Ипатов И.С., Коларькова О.Г. Развитие познавательного интереса студентов на занятиях по иностранному языку // Успехи современной науки. 2017. Т. 1. № 2. С. 129-134.
21. Сарычева Л.В., Сырина Т.А. Интеллектуальная викторина - эффективный метод развития познавательного интереса изучающих иностранный язык // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. Т. 7. № 1. С. 12.
22. Спирина Е.М., Чернякова Ю.С. Эффективные способы стимулирования познавательного интереса на уроках иностранного языка // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2019. № 5. С. 11-23.
23. Федорова Е.П. Сопровождение саморазвития и актуализации потенциала жизнетворчества студентов: опыт рефлексивной практики // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 1(26). С. 48-54
24. Чернова Л.Г. Использование активных методов обучения для формирования познавательного интереса курсантов морского вуза на занятиях по иностранному языку // Проблемы языкового образования в вузах: теория и практика. 2019. С. 311-315.
25. Чуркина Н.В. Формирование познавательного интереса к иностранному языку у студентов метода проекта // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2014. № 3. С. 25-27.
26. Шарапова Т.А. Формирование познавательного интереса к иностранному языку посредством использования современных мультимедийных средств // Вестник научных конференций. 2017. № 5-3 (21). С. 126-127.
27. Якубенко Л.З. Роль познавательного интереса в процессе изучения иностранных языков // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2018. Т. 9. № 9. С. 404-409.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseeva S.S., Nesterova A.S. Rol' poznavatel'nogo interesa v processe obuchenija inostrannomu jazyku studentov nejazykovyh napravlenij. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2019. № 3. S.121-123
2. Alieva G.S. Psihologo-pedagogicheskie faktory aktivizacii poznavatel'nogo interesa ctudentov k izucheniju inostrannyh jazykov // Vestnik Bohtarskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Nosira Husrava. Serija gumanitarnyh i jekonomicheskikh nauk. 2021. № 1-1(83).S.137-141.
3. Barabanova E.I. Rol' poznavatel'nogo interesa studentov v obuchenii inostrannomu jazyku. Simvol nauki: mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. 2016. № 1-2 (13). S. 130-136.
4. Boronihina I.O. Ispol'zovanie tehnologii veb-kvesta pri obuchenii inostrannomu jazyku v vuze // Obrazovatel'nye resursy i tehnologii. 2021. № 1 (34). S. 21-26.
5. Bystraj E.B., Skorobrenko I.A. Organizacionno-pedagogicheskie uslovija formirovanija poznavatel'nogo interesa budushhih uchitelej k izucheniju inostrannogo jazyka posredstvom ispol'zovanija metoda proektov // Chelovek i jazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej. 2019. № 10. S. 273-279.
6. Vidova T.A. Rol' informacionno-kommunikativnyh tehnologij pri obuchenii ino-strannomu jazyku v vuze // Obrazovatel'nye resursy i tehnologii. 2018. № 3 (24). S. 21-26.
7. Vodop'janova E.V. Global'nye vyzovy universitetam // Obrazovatel'nye resursy i tehnologii. 2019. № 1 (26). S. 81-85.
8. Volkova S.L. Tendencii razvitija poznavatel'nogo interesa studentov pri obuchenii ino-strannomu jazyku v tehničeskom vuze // Ottradicij k innovacijam v obuchenii inostrannym jazykam. 2017. S.42-46
9. Golovjashkina M.A. Mobil'nye jelektronnye ustrojstva kak ob#ektivnye predposylki novogo jetapa razvitija didaktiki v 2010–2020 godah // Obrazovatel'nye resursy i tehnologii. 2018. № 2 (23). S.26-32.

10. Dzhabrailov A.D. Lichnostnyj potencial prepodavatelja kak sredstvo aktivizacija poznavatel'noj samostojatel'nosti i interesa studentov pri obuchenii inostrannomu jazyku. *Pedagogicheskij vestnik*. 2019. № 9. S. 22-24.
11. El'kina I.Ju. K voprosu o povyshenii uchebnoj motivacii studentov distancionnogo obuchenija // *Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*. 2020. № 1 (30). S. 43-48.
12. Zhukenova G.B., Tolegenova G.T.L. Razvitie poznavatel'nogo interesa uchashhhsja k inostrannomu jazyku sredstvami lingvostranovedenija // *Nauchnaja diskussija: voprosy pedagogiki i psihologii*. 2017. № 4 (61). S. 20-24.
13. Zejnutdinova Je.Sh., Timofeeva T.Ju. Vozmozhnosti kollektivnogo sposoba obuchenija v povyshenii poznavatel'nogo interesa uchashhhsja na urokah inostrannogo jazyka // *Aktual'nye problemy lingvodidaktiki i metodiki obuchenija inostrannym jazykam*. 2015. S. 85-88.
14. Kobzeva M.A. Integracija massovyh otkrytyh onlajn-kursov v uchebnyj process podgotovki bakalavrov // *Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*. 2019. № 4 (29). S. 13-17.
15. Korotkevich Je.R. Uchebnaja motivacija sovremennogo studenta v kontekste teorii dosti-zhenija celej // *Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*. 2019. № 3 (28). S. 27-32.
16. Lazareva O.P. Povysenie poznavatel'nogo interesa i uchebnoj motivacii k izucheniju inostrannyh jazykov v universitete // *Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 2017. № 2. S. 39-45.
17. Ljashenko M.S., Mineeva O.A. Ispol'zovanie obuchajushhijh video v prepodavanii an-glijskogo jazyka v kontekste professional'no orientirovannogo obuchenija v vuze // *Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*. 2020. № 1 (30). S. 7-12.
18. Markova S.S. Obuchenie inojazychnoj dialogicheskoj rechi kak osnova podgotovki k mezhkul'turnoj kommunikacii sredstvami pedagogicheskogo processa // *Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*. 2018. № 2 (23). S. 44-48.
19. Ponomareva E.Ju., Pribytkova O.V. Credstva razvitija poznavatel'nogo interesa studentov v processe obuchenija inostrannomu jazyku v nejazykovom vuze. *Materialy LV otchetnoj nauchnoj konferencii prepodavatelej i nauchnyh sotrudnikov VGUIT*. 2017. S. 105.
20. Savina A.A., Ipatova I.S., Kolar'kova O.G. Razvitie poznavatel'nogo interesa studentov na zanjatijah po inostrannomu jazyku // *Uspehi sovremennoj nauki*. 2017. T. 1. № 2. S. 129-134.
21. Sarycheva L.V., Syrina T.A. Intellektual'naja viktorina - jeffektivnyj metod razvitija poznavatel'nogo interesa izuchajushhijh inostrannyj jazyk // *Mir nauki. Pedagogika i psihologija*. 2019. T. 7. № 1. S. 12.
22. Spirina E.M., Chernjakova Ju.S. Jeffektivnye sposoby stimulirovanija poznavatel'nogo interesa na urokah inostrannogo jazyka//*Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal Koncept*.2019.№5.S.11-23.
23. Fedorova E.P. Soprovozhdenie samorazvitija i aktualizacii potenciala zhiznetvorchestva studentov: opyt reflektivnoj praktiki//*Obrazovatel'nye resursy i tehnologii*.2019. № 1(26).S.48-54
24. Chernova L.G. Ispol'zovanie aktivnyh metodov obuchenija dlja formirovanija poznavatel'nogo interesa kursantov morskogo vuza na zanjatijah po inostrannomu jazyku // *Problemy jazykovogo obrazovanija v vuzah: teorija i praktika*. 2019. S. 311-315.
25. Churkina N.V. Formirovanie poznavatel'nogo interesa k inostrannomu jazyku u studentov metoda proekta // *Jekonomicheskie i gumanitarnye issledovanija regionov*. 2014. № 3. S. 25-27.
26. Sharapova T.A. Formirovanie poznavatel'nogo interesa k inostrannomu jazyku po-sredstvom ispol'zovanija sovremennyh mul'timedijnyh sredstv // *Vestnik nauchnyh konferencij*. 2017. № 5-3 (21). S. 126-127.
27. Jakubenko L.Z. Rol' poznavatel'nogo interesa v processe izuchenija inostrannyh jazykov // *Chelovek i jazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej*. 2018. T. 9. № 9. S. 404-409.

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Флеров О.В. Иноязычный познавательный интерес и его развитие в учебном процессе // *Гуманитарный научный вестник*. 2021. №10. С. 86-93. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Flerov.pdf>